

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4677073>

УДК 728.1:692.231

ИЗУЧЕНИЕ СВЕТОПРОПУСКАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПОЗИТОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ АРХИТЕКТУРНО- ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

С.Е. Ткаченко, А.П. Пичугин,
Новосибирск, Россия

Аннотация: Представлен анализ свойств и технологических особенностей декоративных и прозрачных бетонов и материалов, обеспечивающих возможность оформления экстерьеров и интерьеров зданий и сооружений. Приведены первые результаты испытания некоторых составов на прозрачность и физико-механические свойства конгломератов.

Ключевые слова: прозрачность материалов, прочность, твердость, плотность, минеральное вяжущее

STUDY OF LIGHT TRANSMISSION OF BUILDING COMPOSITES FOR SOLVING ARCHITECTURAL AND TECHNOLOGICAL PROBLEMS

S.E. Tkachenko, A.P. Pichugin,
Novosibirsk, Russia

Annotation: The article presents an analysis of the properties and technological features of decorative and transparent concrete and materials that provide the possibility of decorating the exteriors and interiors of buildings and structures. The first results of testing some compositions for transparency and physical and mechanical properties of conglomerates are presented.

Keywords: transparency of materials, strength, hardness, density, mineral binder

Декоративный бетон – один из видов архитектурного бетона. Классификация декоративного бетона совместно рассматривается с классификацией архитектурного бетона.

Архитектурный бетон (лат. Architectura от др.-греч. старший, главный и др.-греч. строитель; от лат. bitumen – минеральная смола, асфальт) – строительная смесь на основе цементно-песчаного состава с различными минеральными и неорганическими добавками. Архитектурный бетон несет

как опорную и конструктивную нагрузку, так и выполняет декоративно прикладную задачу, имеющую художественную и эстетическую ценность [1-3].

Словосочетания, такие как «декоративный бетон», «арт бетон», «полимербетон», «акрил бетон» и «художественный бетон» являются синонимами термина «архитектурный бетон».

Определение «архитектурный бетон» изначально сформировался в профессиональной среде архитекторов для обозначения строительного материала, из которого возможно создавать завершённые архитектурные объекты.

Данный материал считается высокотехнологичным, открывающим широкий спектр возможностей.

Меняя состав смеси, возможно, получение бетона с конструктивными или декоративными свойствами:

– если в бетоне преобладают конструктивные свойства, то такой вид бетона называют геометрическим бетоном. Применяется для создания монолитных сооружений разных конфигураций посредством опалубки;

– если в бетоне преобладают декоративные свойства, то такой вид бетона называют декоративным бетоном. Используется для отделки и декорирования готовых поверхностей;

– если в бетоне присутствует сочетание конструктивных и декоративных свойств, то такой вид бетона называют скульптурным бетоном. Применяется для создания объёмных художественно-декоративных изделий: барельефов, рельефов, горельефов, скульптур и дикого камня.

Бетон, в котором преобладают геометрические свойства, получил широкое применение в Германии, как материал решающий многие задачи строительной физики; применяется в строительстве современных зданий, облицовке и создании новых фасадов, внутренней отделки и изменении формы помещений. Долговечность бетонных конструкций, высокопрочные структурные характеристики, разнообразные возможности конфигурации сделали архитектурный бетон наиболее востребованным материалом для возведения больших строительных объектов разнообразных геометрических форм, отливаемых при помощи опалубки.

Первыми, кто стал использовать декоративный бетон и запатентовал к нему технологии, являются американские строители в 60-х гг. XX века. Толчком для разработки нового материала стала необходимость сократить сроки строительства взлётно-посадочных полос на военных аэродромах США. Сперва, данный материал должен был обладать прочностью и износостойкостью. Красота стояла на втором плане. Но, со временем, именно сочетание декоративных свойств и высоких эксплуатационных характеристик способствовало росту популярности декоративного бетона.

Почти сразу, англичане, после американцев, стали применять нововведение, заложив основу для его дальнейшего мирового шествия, за счет впечатляющих эксплуатационных характеристик.

Декоративный бетон:

- выдерживает нагрузку в 2-3 раза больше чем прессованная тротуарная плитка;
- стойко переносит воздействие химических веществ, нефтепродуктов, жиров и кислот;
- устойчив к 300 циклам заморозки и ультрафиолетовому излучению;
- практически не стирается транспортом и людьми (низкая истираемость);
- не теряет свойств при температуре от – 40 °С до + 40 °С;
- деформируется незначительно.

Этот материал широко используется в разном качестве, как для бытовых нужд, так и в промышленном строительстве. Его можно увидеть на тротуарах и дорогах, автомобильных стоянках и станциях метрополитена, у памятников и в бассейнах и т.д. Им украшают колонны и порталы, малые архитектурные формы и полы в ресторанах и отелях, больницах и образовательных учреждениях. Ведь помимо прочности он обладает способностью противостоять скольжению ног и автомобильных колес.

Еще одним достоинством этого отделочного материала считается его способность имитировать природный камень и булыжник, аристократичный бетон и мрамор. Он обладает неограниченными возможностями воспроизведения фактуры, цветовой гаммы и рельефного рисунка.

Совместно с инновационными технологиями алмазной обработки и компьютерным моделированием, данный вид бетона позволяет создавать поверхности, которые формируют эффект полного соответствия любым натуральным материалам, уложенным много веков назад. В связи с этим, он занимает лидирующую позицию в реставрационных работах памятников старины. А применение двадцати пигментов создают возможность получения любого оттенка, защиту которых от солнечных лучей и агрессивных жидкостей гарантирует отвердитель.

Стандартный состав декоративного бетона:

- цемент;
- вода;
- крупный и мелкий заполнители;
- присадки;
- краситель.

Технология декоративного бетона.

В Соединенных штатах Америки разработан способ декорирования, который аналогичен обычным бетонным работам, но дополняется этапами армирования, окрашивания слоя покрытия, его формовкой и герметизацией.

Технология изготовления декоративного бетона:

- на поверхность первым слоем укладывается щебень и песок;
- на щебень и песок заливается бетонная смесь;
- разглаживается поверхность;
- наносится цветной отвердитель, в составе которого устойчивые пигменты, вяжущий и молотый наполнитель из кварцевого песка и гранита;
- прессовка невысохшей мягкой поверхности соответствующими формами, имитирующими тот или иной природный материал;
- высыхание поверхности;
- нанесение защитного слоя;
- вся поверхность обрабатывается гидрофобизирующим раствором каждые 12 месяцев.

При таком подходе к технологии декоративного бетона, покрытие не потеряет свой свежий вид в течение многих лет.

Благодаря совершенствованию технологии стало возможным появление трафаретов для пескоструйных работ и составов из химических веществ для протравливания. С помощью этих новшеств на бетоне создаются простые или сложные рисунки, а нанесение линий пилой с алмазным полотном придает четкость рисунку.

Важным достоинством декоративных и светопроницаемых бетонов является его светопроницаемость. Для определения этого показателя были изготовлены серии различных образцов из светопроницаемых компонентов: чистого кварцевого песка, силикагеля, алюмосиликатных микрофер, жидкого силикатного стекла и др. (табл. 1).

Таблица 1 – Свойства композиционных материалов
(размеры образцов 20 × 20 мм)

№ образца	Состав расход в массовых частях				Результаты испытаний		
	Кварцевый песок	Силикагель	Жидкое стекло	Алюмосиликатные микроферы	Измеряемый показатель, ед. изм.		
					Светопропуск аемость, лк	Микротвердо сть, НА	Плотность, г/см ³
1	-	1	1	0,5	18	75	1,03
2	-	1	1	1	12	101	0,95
3	-	2	1	0,5	18	92	1,16
4	-	2	1	1	7	84	
5	-	3	1	0,5	9	98	1,65
6	-	3	1	-	24	89	1,69
7	1	1	1	0,5	14	93	1,56
8	2	-	1	0,5	8	88	1,54
4	3	-	1	0,5	4	67	1,61
5	3	1	1	-	11	92	1,68
6	2	1	2	-	13	98	1,62

В таблице представлены результаты испытаний различных составов по показателям микротвердости, плотности и светопрозрачности.

Характеристики декоративного бетона позволяют применять его в качестве облицовки зданий, сооружений, стен; изготавливать вазоны, архитектурные украшения, фигурные колонны и пр.

Список литературы

[1] Электронная библиотека. Строительство. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.bibliotekar.ru>. (дата обращения: 25.02.2021).

[2] BAUTECH. Декоративные и промышленные полы. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.bautech-export.ru>. (дата обращения: 25.02.2021).

[3] Декоративный печатный бетон. [Электронный ресурс]. – URL: <http://dekbeton46.ru>. (дата обращения: 25.02.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Electronic library. Construction. [Electronic resource]. – URL: <http://www.bibliotekar.ru>. (date of access: 25.02.2021).

[2] BAUTECH. Decorative and industrial floors. [Electronic resource]. – URL: <http://www.bautech-export.ru>. (date of access: 25.02.2021).

[3] Decorative printed concrete. [Electronic resource]. – URL: <http://dekbeton46.ru>. (date of access: 25.02.2021).

© С.Е. Ткаченко, А.П. Пичугин, 2021

Поступила в редакцию 21.02.2021

Принята к публикации 5.03.2021

Для цитирования:

Ткаченко С.Е., Пичугин А.П. Изучение светопропускания строительных композитов для решения архитектурно-технологических задач // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 3-1(5). С. 36-40. URL: <https://ip-journal.ru/>